

04 - 05 Jul Porto, PORTUGAL

Porto Pedagogical Innovation Conference 2024

TBL'S IMPACT ON ATTENDANCE AT THEORETICAL LECTURES: A CASE STUDY IN AN ENGINEERING SCHOOL

José Rodrigues¹ [0000-0001-5481-8340], **Marina Sousa**¹ [0000-0002-3997-3251]

¹ *Department of Organization and Management, School of Engineering, Polytechnic of Porto, Portugal*

Abstract

The decline in student participation and involvement in classes, especially in lectures, is a concern for higher education institutions in many countries. Poor attendance can have negative consequences for academic performance and for the acquisition of fundamental skills. The aim of this study is to assess the impact on attendance in lectures after changing from the classic expository approach to the Flipped Classroom model combined with the Team-Based Learning (TBL) pedagogical strategy. A quantitative approach was adopted, and the research method was a longitudinal case study (4 academic years) regarding a curricular unit with a large number of students at an engineering school. The data was obtained from the official platform for managing academic activities. The results show a significant increase in attendance at lectures after the introduction of the TBL pedagogical approach. These results are particularly useful for managers and teachers in higher education, as they show that the change to active methodologies can have a positive impact on attendance and the consequent usefulness of lectures, which is an important factor for the various stakeholders in higher education.

Keywords: Team-based-learning, Flipped Classroom, Active learning, Theoretical classes

O IMPACTO DO TBL NA ASSIDUIDADE NAS AULAS TEÓRICAS: UM ESTUDO DE CASO NUMA ESCOLA DE ENGENHARIA

Resumo

A diminuição da participação e do envolvimento dos estudantes nas aulas, sobretudo nas aulas teóricas, é uma preocupação das instituições de ensino superior em muitos países. A baixa assiduidade pode ter consequências negativas no aproveitamento escolar e na aquisição de competências fundamentais. Com este estudo pretende-se avaliar o impacto na assiduidade nas aulas teóricas após a alteração da abordagem clássica expositiva para o modelo de Aula Invertida (Flipped Classroom) combinado com a estratégia pedagógica Team-Based Learning (TBL). Foi adotada uma abordagem quantitativa, sendo o método de investigação um estudo de caso longitudinal (4 anos letivos) referente a uma unidade curricular com um elevado número de estudantes de uma escola de engenharia. Os dados foram obtidos na plataforma oficial de gestão das atividades letivas. Os resultados mostram um aumento significativo na frequência das aulas teóricas após a introdução da abordagem pedagógica de TBL. Estes resultados são particularmente úteis para os gestores e para os professores do ensino superior, uma vez que demonstram que a alteração para metodologias ativas pode ter um impacto positivo na assiduidade e consequente utilidade das aulas teóricas, sendo este um fator importante para os vários intervenientes no ensino superior.

Palavras-chave: Team Based Learning, Aula invertida, Aprendizagem ativa, Aulas teóricas

INTRODUÇÃO

Os docentes e as instituições de ensino superior têm vindo a sentir uma dificuldade crescente em fomentar o envolvimento e a participação dos estudantes nas aulas, sobretudo nas que adotam abordagens de natureza expositiva (Lucey & Grydaki, 2023; Oldfield et al., 2018). Essa dificuldade é obviamente ainda maior no que diz respeito às aulas teóricas, nomeadamente quando estas não são de presença obrigatória.

Uma das respostas que muitas instituições de ensino superior têm vindo a adotar é a utilização de abordagens de ensino aprendizagem ativas (Azevedo et al., 2019), que ao transferir o protagonismo do professor para os estudantes, conduzem a que estes sejam mais participativos e que as aulas sejam mais dinâmicas e interessantes.

Dentro destas abordagens, o TBL (Team Based Learning, ou Aprendizagem Baseada em Equipas), tem vindo a demonstrar bons resultados em áreas disciplinares muito diversas (Ruder et al., 2021).

Neste estudo pretendeu-se avaliar o impacto da adoção da abordagem TBL na assiduidade dos estudantes às aulas de tipologia teóricas, num contexto de uma escola de engenharia, na qual estas aulas não são obrigatórias.

1. REVISÃO DA LITERATURA

A utilização do TBL no ensino superior e o seu impacto nos processos de ensino aprendizagem tem sido largamente estudado. Os estudos publicados referem habitualmente um impacto positivo no envolvimento dos estudantes nas aulas, no desempenho académico e nas competências por estes desenvolvidas ou adquiridas, sendo que estas competências vão mais além do que apenas a retenção de conhecimentos e conteúdos. Englobam aspetos como a capacidade de comunicação e de trabalho em equipa, sentido crítico, autonomia na aprendizagem e outros (Bailey et al., 2020; Delage et al., 2024; Gao et al., 2024; Lekhi & Varao-Sousa, 2023; Morais et al., 2019; Nascimento & Silva, 2019; Ramos-Rodriguez et al., 2024; Salimi et al., 2024).

O TBL, ao adotar o modelo de aula invertida (*flipped classroom*), prescinde da exposição clássica dos conteúdos programáticos pelo professor, que é substituída pelo estudo prévio dos mesmos por parte dos estudantes. As aulas são dedicadas à resolução em grupo de problemas, casos ou questões relativas a esses conteúdos. As respostas dos estudantes são depois discutidas pela turma e comentadas pelo professor, que de forma breve explica os aspetos em que os estudantes revelem maiores dificuldades (Roossien et al., 2022). Há ainda uma fase de aplicação, que no caso em estudo, é essencialmente realizada nas aulas de tipologia teórico-práticas.

A transição da abordagem tradicional de aulas expositivas para o TBL, não é fácil, nem para os professores, nem para os estudantes, gerando muitas vezes um misto de reações negativas e positivas (Clerici-Arias, 2021). Também a experiência dos autores foi semelhante, quer pela dificuldade dos professores em interiorizarem uma abordagem de ensino/aprendizagem muito diferente, quer pela surpresa e resistência de alguns alunos perante esta abordagem a que não estão habituados. No diálogo que fomos estabelecendo com os estudantes sobre o TBL, ficou claro que para um grupo de estudantes era mais confortável a abordagem tradicional expositiva, havendo também estudantes que mostraram algum incómodo pelo facto de não poderem estar à vontade na aula a fazerem outras atividades nos seus computadores, tablets ou telemóveis. Mas tal como na generalidade dos estudos consultados (Mal & Suneel, 2019), a maioria dos estudantes envolvidos neste estudo teve uma reação favorável à implementação do TBL.

A aplicação prática do TBL pode implicar a realização de atividades de avaliação e/ou a presença obrigatória nas aulas (Clerici-Arias, 2021). Talvez por esse motivo, ou pela dificuldade nos registos da assiduidade no ensino superior, foram relativamente poucos os estudos encontrados na literatura que relacionam a utilização do TBL com a promoção da assiduidade dos alunos (Sousa et al., 2022). Assim, este estudo tem como objetivo central contribuir para o estudo do impacto da adoção da estratégia TBL na promoção da participação e do envolvimento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, em particular nas aulas de cariz não obrigatório.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados foram recolhidos em quatro edições da unidade curricular (UC) de Gestão do curso da licenciatura em Engenharia Informática de uma escola de engenharia (Instituto superior de Engenharia do Porto, Portugal). O plano de estudos desta unidade curricular é composto por aulas de natureza teórica e aulas de natureza teórico-prática, ambas com a duração de duas horas cada por semana. No total, cada edição da UC tem a duração de quinze semanas, embora as aulas teóricas terminem ao fim de doze semanas. Nesta escola, as aulas teóricas-práticas são obrigatórias, os alunos só podem faltar a um número pré-definido (reduzido) de aulas para poderem ter aprovação na unidade curricular. No entanto, as aulas teóricas são de frequência livre, o que frequentemente resulta num baixo nível de assiduidade por parte dos alunos. Neste contexto, e de acordo com os objetivos traçados para este estudo, apenas se estuda a variação da assiduidade às aulas teóricas.

Para avaliar o impacto da abordagem TBL na assiduidade às aulas teóricas foram selecionados vários anos letivos. Incluímos os anos letivos de 2018/2019 e 2019/2020, nos quais o método pedagógico utilizado nas aulas teóricas foi o tradicional, a abordagem pedagógica expositiva. Esta abordagem já estava consolidada, uma vez que já era utilizada há muitos anos. O ano letivo de 2020/2021 foi excluído uma vez que neste ano as instituições de ensino superior sofreram as repercussões da pandemia COVID, sendo que a mais forte foi a transição para o ensino online e não é possível comparar aulas de ensino presencial com aulas de ensino online para efeitos de contabilização da assiduidade.

A transição para a abordagem pedagógica TBL foi feita no ano letivo de 2021/2022. Sendo um ano de transição e ainda sob o impacto da pandemia, optamos por não o incluir no estudo. Foram então escolhidos os anos letivos seguintes, 2022/2023 e 2023/2024.

É ainda de salientar que o responsável da UC foi sempre o mesmo durante o período a que se refere este estudo, bem como a maioria da equipa de professores envolvidos nesta UC. Também o conteúdo programático da UC se manteve essencialmente o mesmo ao longo deste período. Estas premissas melhoram a comparabilidade dos anos letivos em estudo.

A instituição tem um sistema de gestão das atividades letivas, um portal institucional, que faz o registo das presenças dos estudantes nas aulas, que se constitui como a fonte de dados para este estudo. Aos dados recolhidos do portal foram aplicados alguns critérios. Não foram considerados os estudantes com estatuto de trabalhador-estudante, uma vez que estes faltam com mais frequência às aulas por motivos de natureza laboral. Foram ainda retirados os estudantes que não frequentaram ou desistiam precocemente da UC, tendo frequentado duas ou menos aulas. A tabela 1 mostra a distribuição da amostra em número de estudantes, com a aplicação destes critérios, pelos quatro anos letivos em estudo.

Tabela 1 - Constituição da amostra por ano letivo.

Ano letivo	Nº estudantes	Percentagem (nº de estudantes)
2018/2019	94	16,9
2019/2020	86	15,4
2022/2023	188	33,8
2023/2024	189	33,9
<i>Total</i>	<i>557</i>	<i>100,0</i>

Os dados recolhidos da plataforma informática permitem calcular os valores da variável assiduidade através da seguinte expressão: número de aulas assistidas por estudante / número de aulas possível por estudante.

Para a análise descritiva dos resultados da variável assiduidade optou-se por criar um conjunto de categorias de classificação que permitem a rápida visualização da distribuição dos resultados. Para tal, a escala foi dividida em quatro partes iguais (os estudantes com assiduidade inferior a vinte por cento foram excluídos do estudo), obtendo assim quatro categorias para cada componente, que foram

Porto Pedagogical Innovation Conference 2024

classificadas em “baixa assiduidade” [21,39], “média assiduidade” [40,59], “alta assiduidade” [60,79] e “muito alta assiduidade” [80,100]. Na figura 1 mostram-se os resultados obtidos.

Figura 1. Distribuição dos resultados da variável assiduidade por ano letivo.

Os resultados obtidos mostram uma diminuição considerável na categoria “baixa assiduidade” e um forte aumento nas categorias “alta assiduidade” e “muito alta assiduidade”. Na tabela 2 mostram-se os resultados dos valores médios e respetivo desvio padrão.

Tabela 2 - Média e desvio padrão da variável assiduidade.

Ano letivo	Média (em %)	SD
2018/2019	58	0.27
2019/2020	49	0.24
2022/2023	70	0.02
2023/2024	73	0.01

Com base na análise da tabela 2 é possível concluir que o valor médio da assiduidade aumentou com a introdução do TBL. Para determinar se as diferenças das médias observadas para a variável assiduidade são estatisticamente significativas, foi efetuado um teste *t de Student* para amostras independentes (tabela 3).

Tabela 3. Testes *t student* para Assiduidade (valor *p* apresentado entre parênteses).

Ano letivo	Assiduidade	
	2022/2023	2023/2024
2018/2019	-5.006 (<0.001)	-6.078 (<0.001)
2019/2020	-9.181 (<0.001)	-10.022 (<0.001)

Os resultados indicam que há uma diferença estatisticamente significativa entre as médias da assiduidade nos anos com abordagem pedagógica expositiva e os anos com abordagem pedagógica por TBL. Mais especificamente, os anos com TBL tiveram uma média de pontuação de teste maior do que os anos sem TBL. Dados que as restantes condições de funcionamento da uc se mantiveram, estes resultados sugerem que a abordagem pedagógica do TBL aumentou de forma significativa a assiduidade às aulas teóricas.

Estudos anteriores já tinham demonstrado o impacto das metodologias ativas na promoção da assiduidade (Azevedo et al., 2019). Nas ciências da saúde (Hunt et al., 2003), reportaram valores de

assiduidade entre 82 e 95% e que na fase de trabalho em grupo, os estudantes demonstravam níveis elevados de envolvimento evidenciados pelas discussões animadas e focadas nas tarefas. Nas ciências exatas (Peters et al., 2020), de igual modo verificaram taxas de assiduidade muito elevadas - com valores médios da ordem dos 92% - na aplicação do TBL em cursos com elevado número de estudantes. Os autores apontam como possível explicação a criação de uma atmosfera envolvente e o impacto na avaliação do desempenho do grupo. Neste estudo, confirma-se o impacto positivo do TBL na promoção da assiduidade na área do ensino nos cursos de engenharia.

3. CONCLUSÕES

O envolvimento e a participação dos alunos do ensino superior nas aulas são cada vez mais um desafio para os professores e para as instituições.

Os resultados obtidos neste estudo, numa escola de engenharia, sustentam investigações anteriores em diversas áreas científicas, e apontam para um impacto significativo no aumento da assiduidade dos alunos nas aulas teóricas, associado à mudança da abordagem expositiva clássica para a abordagem TBL. Este aumento de assiduidade, em conjugação com a natureza de aprendizagem ativa da abordagem TBL, sobre a qual estudos anteriores referem um impacto positivo em relação à melhoria de desempenho e das competências desenvolvidas pelos estudantes, indicia a melhoria do aproveitamento das aulas teóricas para a qualificação dos alunos. Em particular, contribui para que os estudantes valorizem o benefício de frequentar as aulas teóricas, que representam um considerável investimento de recursos para as instituições de ensino superior que incluem nos seus planos curriculares esta tipologia de aulas.

A principal limitação deste estudo reside no facto de ter sido realizado apenas com estudantes do 3º ano de licenciatura, pelo que as conclusões não podem ser generalizadas. Estudos futuros poderão incluir estudantes de outros anos, quer de licenciatura quer de mestrado, avaliando o impacto da abordagem TBL nas aulas teóricas nestes contextos.

REFERÊNCIAS

- Azevedo, S. B., Pacheco, V. A., & Santos, E. A. dos. (2019). Metodologias ativas no ensino superior. *Revista Docência Do Ensino Superior*, 9, 1–22. <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2019.2573>
- Bailey, R. L., Kiesel, V. A., Lobene, A. J., & Zou, P. (2020). Redesigning an Undergraduate Nutrition Course through Active Learning and Team-Based Projects Enhances Student Performance. *Current Developments in Nutrition*, 4(4), 1–6. <https://doi.org/10.1093/CDN/NZAA039>
- Clerici-Arias, M. (2021). Transitioning to a team-based learning principles course. *Journal of Economic Education*, 52(3), 249–256. <https://doi.org/10.1080/00220485.2021.1925184>
- Delage, C., Palayer, M., Lerouet, D., & Besson, V. C. (2024). “Pharmacotrophy”: a playful tournament for game- and team-based learning in pharmacology education - assessing its impact on students’ performance. *BMC Medical Education*, 24(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05157-z>
- Gao, X., Yan, D., Zhang, Y., Ruan, X., Kang, T., Wang, R., Zheng, Q., Chen, S., & Zhai, J. (2024). Comparison of the impact of team-based learning and lecture-based learning on nursing students’ core competencies: A systematic review and meta-analysis. *Nurse Education in Practice*, 76(November 2023), 103945. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103945>
- Hunt, D. P., Haidet, P., Coverdale, J. H., & Richards, B. (2003). The Effect of Using Team Learning in an Evidence-Based Medicine Course for Medical Students. *Teaching and Learning in Medicine*, 15(2), 131–139. https://doi.org/10.1207/S15328015TLM1502_11

Porto Pedagogical Innovation Conference 2024

- Lekhi, P., & Varao-Sousa, T. (2023). Implementing team-based learning in a large environmental chemistry course and its impact on student learning and perceptions. *Chemistry Education Research and Practice*, 25(1), 193–211. <https://doi.org/10.1039/d3rp00158j>
- Lucey, S., & Grydaki, M. (2023). University attendance and academic performance: Encouraging student engagement. *Scottish Journal of Political Economy*, 70(2), 180–199. <https://doi.org/10.1111/sjpe.12334>
- Mal, P. R., & Suneel, P. (2019). Team-based learning. *ISRA Medical Journal*, 11(3), 194–199. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=a9h&AN=138021652&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site>
- Morais, A. A., Caldeira, B. C., Lima, R. M., & Nagai, W. A. (2019). Team-based learning in an engineering course: An experience in Brazil. *International Symposium on Project Approaches in Engineering Education*, 9, 84–91.
- Nascimento, F. G.; Silva, G. R. (2019). *Utilização do Método Team-Based Learning (TBL) no Processo de Aprendizagem e Desenvolvimento de Habilidades na Disciplina de Custos*. 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Oldfield, J., Rodwell, J., Curry, L., & Marks, G. (2018). Psychological and demographic predictors of undergraduate non-attendance at university lectures and seminars. *Journal of Further and Higher Education*, 42(4), 509–523. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2017.1301404>
- Peters, T., Johnston, E., Bolles, H., Ogilvie, C., Knaub, A., & Holme, T. (2020). Benefits to Students of Team-Based Learning in Large Enrollment Calculus. *PRIMUS*, 30(2), 211–229. <https://doi.org/10.1080/10511970.2018.1542417>
- Ramos-Rodriguez, R., Calle, M., Coronell, G., & Becerra, J. E. C. (2024). Transdisciplinarity and Team-Based Learning: Strategies for an Introductory Programming Course. *IEEE Transactions on Education*, 67(2), 317–326. <https://doi.org/10.1109/TE.2024.3367617>
- Ruder, P., Maier, M. H., & Simkins, S. P. (2021). Getting started with team-based learning (TBL): An introduction. *Journal of Economic Education*, 52(3), 220–230. <https://doi.org/10.1080/00220485.2021.1925187>
- Salimi, G., Mohammadi, M., & Ahmadshahi, A. (2024). Enhancing Students' Innovative Thinking through Team-Based Learning via the Implementation of UNITEL Initiatives. *11th International and the 17th National Conference on E-Learning and E-Teaching (ICeLeT)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICeLeT62507.2024.10493101>
- Sousa, M., Cunha, M. N., Cunha, M., & Rodrigues, J. S. (2022). *Students' Perception of TBL Classroom: A Case Study for a Portuguese School of Engineering* (A. R. Costa, A. Caldeira, & G. R. Alves (eds.); pp. 56–63). https://www.isep.ipp.pt/files/CASHE2022_proceedings_book.pdf